

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 11 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 7, НОМЕР 11

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 7, ISSUE 11

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№11 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2022-11>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslovovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Бозаров Шавкат Таджибаевич ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО СТАТУСА КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	5
2. Khodjimurotov Sherzod Abdakimovich DEFINITION OF PLAYER’S STATUS AND ITS IMPACT ON THE ECONOMIC VALUE OF FOOTBALL PLAYER EMPLOYMENT CONTRACTS.....	12
3. Шарипов Санжар Собирович ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИНИНГ ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ СОҲАСИДАГИ ҲАМКОРЛИГИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ.....	19
4. Алланова Азизахон Авазхоновна ДИНИЙ ТАШКИЛОТЛАР ТЎҒРИСИДАГИ ҚОНУНЧИЛИКНИ БУЗГАНЛИК УЧУН ЖАВОБГАРЛИК.....	27
5. Алтиев Раззоқ Саидович ЖИНОЯТ ТАРКИБИ СУБЪЕКТИВ ТОМОНИ ЗАРУРИЙ БЕЛГИЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ҚИЛМИШНИ КВАЛИФИКАЦИЯ ҚИЛИШДАГИ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ.....	35
6. Ҳамидов Нурмухаммад Ориф ўғли АЙРИМ ТРАНСМИЛЛИЙ УЮШГАН ЖИНОЯТЛАРНИНГ ПРОФИЛАКТИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	45
7. Худайкулов Ферузбек Хуррамович САБАБИЙ БОҒЛАНИШ ЖИНОЯТ ОБЪЕКТИВ ТОМОНИ БЕЛГИСИ СИФАТИДА: УНИ АНИҚЛАШДА САБАБИЯТ ЗАНЖИРИ, ШАРТ-ШАРОИТЛАР, МЕЗОН ВА ҚОИДАЛАР.....	52
8. Суннатов Воҳид Тошмуродович ПОРА ОЛИШ-БЕРИШДА ВОСИТАЧИЛИК ҚИЛГАНЛИК УЧУН ЖИНОИЙ ЖАВОБГАРЛИК БЕЛГИЛАШНИНГ ИЖТИМОИЙ ЗАРУРИЯТИ.....	66
9. Алишаев Собир Турсунбоевич ЖИНОЯТ ИШИНИ СУД МУҲОКАМАСИГА ТАЙЁРЛАШ ТАРТИБИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	74
10. Архангельская Екатерина Константиновна О НЕОБХОДИМОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ ОСНОВЫ РАСКРЫТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ СОВЕРШЕННЫХ В ОТНОШЕНИИ ИНОСТРАНЦЕВ.....	82
11. Ҳайдаров Асқарали Акбаралиевич ХОРИЖИЙ МАМЛАКАТЛАРДА ПРОКУРАТУРА ТЕРГОВИ.....	90
12. Эгамбердиев Дилшод Алишерович ЖИНОЯТ ИШЛАРИ БЎЙИЧА ҲУҚУҚИЙ ЁРДАМ - ҚЎШМА ТЕРГОВ ГУРУҲЛАРИ ФАОЛИЯТИНИ ТАРТИБГА СОЛУВЧИ ПРИНЦИПЛАР ТАҲЛИЛИ.....	98

Архангельская Екатерина Константиновна,
 Самостоятельный соискатель кафедры оперативно-розыскного деятельности
 Академии министерство внутренних дел Республики Узбекистан
 E-mail: Mrsxodjaeva@mail.ru

**О НЕОБХОДИМОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ
 ОСНОВЫ РАСКРЫТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ СОВЕРШЕННЫХ В ОТНОШЕНИИ
 ИНОСТРАНЦЕВ**

For citation: Arkhangelskaya Yekaterina Konstantinovna. ON THE NEED TO IMPROVE THE REGULATORY FRAMEWORK FOR THE DISCLOSURE OF CRIMES COMMITTED AGAINST FOREIGNERS. Journal of Law Research. 2022, 7 vol., issue 11, pp. 82-89

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7243488>

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются нормативно-правовые акты, служащие правовой основой для осуществления оперативно-розыскной деятельности в Республики Узбекистан, а также международные договора и соглашения на основании которых органы внутренних дел Республики Узбекистан осуществляют взаимодействие по вопросам оказания правовой помощи потерпевшим от преступления иностранным гражданам и проведения оперативно-розыскных мероприятий с участием иностранных граждан, направленных на раскрытие преступлений данной категории. Посредством научного анализа нормативно-правовых актов и норм международных документов, рассматриваются имеющиеся в законодательстве пробелы и вносятся некоторые предложения по устранению недостатков в данной области законодательства.

Ключевые слова: Нормативно-правовой акт. Нормативно-правовая основа. Правовая помощь. Конституционный уровень. Международно-правовой уровень. Законодательный уровень. Международные договора. Процессуальный статус. Правовое положение. Взаимодействие. Оперативно-розыскные мероприятия. Раскрытие преступлений совершенных в отношении иностранцев.

Arxangelskaya Ekaterina Konstantinovna,
 O‘zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Akademiyasi
 Tezkor-qidiruv faoliyati kafedrasining mustaqil izlanuvchisi
 E-mail: Mrsxodjaeva@mail.ru

**CHET EL FUQAROLARIGA NISBATAN SODIR ETILGAN JINOYATLARNI FOSH
 ETISH BO‘YICHA NORMATIV-HUQUQIY BAZANI TAKOMILLASHTIRISH
 ZARURATI TO‘G‘RISIDA**

ANNOTATSIYA

Maqolada O‘zbekiston Respublikasida tezkor-qidiruv faoliyatini amalga oshirishning huquqiy asosi bo‘lgan normativ-huquqiy hujjatlar, shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi ichki ishlar organlarining faoliyatiga tegishli xalqaro shartnomalar va bitimlar muhokama qilinadi. Jinoyatdan jabrlangan chet el fuqarolariga huquqiy yordam ko‘rsatish va chet el fuqarolari ishtirokida ushbu toifadagi jinoyatlarni ochishga qaratilgan tezkor-qidiruv tadbirlarini o‘tkazish asoslari o‘rganiladi. Xalqaro hujjatlar normalarini ilmiy tahlil qilish orqali, qonunchilikdagi mavjud kamchiliklar ko‘rib chiqilib, qonunchilikning ushbu sohasidagi kamchiliklarni bartaraf etish bo‘yicha ayrim takliflar beriladi.

Kalit so'zlar: Normativ-huquqiy akt. Normativ-huquqiy baza. Yuridik yordam. konstitutsiyaviy daraja. Xalqaro huquqiy daraja. Qonunchilik darajasi. xalqaro shartnomalar. protsessual holat. Yuridik pozitsiya. O'zaro ta'sir. Tezkor-qidiruv faoliyati. Chet elliklarga qarshi sodir etilgan jinoyatlarni oshkor qilish.

Arkhangelskaya Yekaterina Konstantinovna,

Independent competitor of the department of operational-investigative activities of the Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan
E-mail: Mrsxodjaeva@mail.ru

ON THE NEED TO IMPROVE THE REGULATORY FRAMEWORK FOR THE DISCLOSURE OF CRIMES COMMITTED AGAINST FOREIGNERS

ANNOTATION

The article considers the legal acts that serve as the legal basis for the implementation of operational-search activities in the Republic of Uzbekistan, as well as international treaties and agreements on the basis of which the internal affairs bodies of the Republic of Uzbekistan interact on the provision of legal assistance to victims of a crime to foreign citizens and conduct operational-search activities with the participation of foreign citizens aimed at solving crimes of this category. Through a scientific analysis of legal acts and norms of international documents, the existing gaps in the legislation are considered and some proposals are made to eliminate the shortcomings in this area of legislation.

Keywords: Normative-legal act. Regulatory framework. Legal assistance. constitutional level. International legal level. Legislative level. international treaties. procedural status. Legal position. Interaction. Operational-search activities. Disclosure of crimes committed against foreigners.

В рамках Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах за прошедший период было принято около 300 законов и свыше 4 тысяч решений Президента Республики Узбекистан, направленных на кардинальное реформирование всех сфер жизнедеятельности государства и общества, [1] в том числе на совершенствование деятельности органов внутренних дел по борьбе с преступностью. За последние пять лет, в стране были созданы политико – правовые, социально-экономические и научно - просветительские основы, необходимые для построения Нового Узбекистана. Указом Президента Республики Узбекистан от 28 января 2022 года была принята «Стратегия развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы» разработанная на основе принципа «От стратегии действий – к Стратегии развития» и Государственная программа по её реализации, включающая семь приоритетных направлений развития страны.

Одной из поставленных задач «Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы» является увеличение числа местных туристов до 12 миллионов и доведение числа прибывающих в республику до 9 миллионов в рамках реализации программы «Путешествие по Узбекистану».

Известно, что увеличение потока туристов и количества иностранных граждан положительно влияет на экономику страны, но вместе с тем растет и количество преступлений, совершенных в отношении иностранных граждан и туристов или с их участием.

В связи с этим, на органы внутренних дел Республики Узбекистан, возлагаются задачи по повышению эффективности борьбы с преступностью, совершенствованию системы раскрытия и расследования преступлений, совершаемых с участием иностранных граждан и в отношении них.

Анализируя статистические данные информационного центра МВД Республики Узбекистан отметим, за 2020 год в Республике Узбекистан зарегистрировано 205 преступлений совершенных с участием иностранных граждан, 62 из которых преступления совершенные в отношении иностранных граждан, однако, в 2021 году этот показатель увеличился. Показатель количества преступлений совершенных с участием иностранных граждан составил 252, из которых 97 - преступления совершенные в отношении иностранных граждан.

Учитывая тот факт, что производство оперативно-розыскных мероприятий по преступлениям совершенным в отношении иностранных граждан имеют свою специфику, возникает острая необходимость в совершенствовании нормативно-правовой основы регламентирующей оперативно-розыскную деятельность территориальных подразделений уголовного розыска по раскрытию преступлений совершенных в отношении иностранных граждан.

Проблемам совершенствования правовой основы оперативно-розыскной деятельности посвящены труды таких исследователей как Д.В Гребеленский, А.Ю. Шумилов, С.С.Галахов и А.В.Галахова, И.А.Климов, В.К.Ивашук, В.Н.Митков, С.А.Хмелев, Н.А.Дергай, М.Ниязов, Т.Р.Саибаев, О.И.Науменко, А.А.Хамдамов, А.В Тян, Б.Закиров Ю.С.Пулатов и др.

Вместе с тем многие вопросы, связанные с участием иностранного гражданина в досудебном производстве, до настоящего времени не нашли своего отражения в уголовно-процессуальном законе, а отсутствие соответствующих уголовно-процессуальных норм приводит к следственным ошибкам (пробелам в расследовании, различным сложностям, возникающим в процессе производства отдельных следственных действий [2,с.62] и недостаткам при проведении оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие преступлений совершенных в отношении иностранцев.)

В ситуациях, когда пострадавшим от преступления является иностранный гражданин, нормы международного права прямо влияют на эффективность расследования совершенного деяния, а органы предварительного следствия, а также оперативно-розыскные подразделения обязаны предпринять все меры для соблюдения и защиты прав лица, имеющего гражданство другого государства и признанного потерпевшим в уголовном процессе. [2, с.62]

Исследуя вопрос нормативно-правовой регламентации раскрытия преступлений совершенных в отношении граждан, необходимо отметить, что первую правовую основу раскрытия преступлений данной категории составляет Конституция Республики Узбекистан. Принятая на основе норм международного права и с учетом национального менталитета народа, она обеспечивает основные права и свободы граждан и иностранцев и определяет правовой статус государства и регламентирует все сферы деятельности в стране.

Так, Ст.18, Конституции закрепляет право граждан в том числе и иностранцев на защиту своих законных интересов путем обращения в правоохранительные органы страны с просьбой о восстановлении нарушенных прав и свобод. Ст. 23, обеспечивает иностранным гражданам и лицам без гражданства, находящимся на территории Республики Узбекистан, права и свободы в соответствии с нормами международного права. Ст. 24, 25, 26, 27 гарантируют гражданам Республики Узбекистан, иностранцам, а также лицам без гражданства, находящимся на территории республики соблюдение их личных прав и свобод.

В Конституции Республики Узбекистан, существует норма (ст.121) в которой закреплено положение о том, что оперативно-розыскная деятельность, является функцией только специально уполномоченных на то государственных органов, ведущих борьбу с преступностью, [3 ст.121] т.е. государство уполномочивает правоохранительные органы обеспечивать права и свободы граждан и иностранцев путем проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий.

Отметим, что, статья 16 Конституции Республики Узбекистан устанавливает, что ни один закон или иной нормативно-правовой акт не может противоречить нормам и принципам Конституции. Это означает что, все законы и другие подзаконные акты, регламентирующие оперативно-розыскную деятельность, не содержат в себе нормы противоречащие принципам Конституции Республики Узбекистан. Следовательно, Конституция является первой правовой основой, регламентирующей оперативно-розыскную деятельность, в том числе и раскрытие преступлений совершенных в отношении иностранцев.

В Преамбуле Конституции Республики Узбекистан закреплено положение о том, что Республика Узбекистан признаёт приоритет общепризнанных норм международного права, именно поэтому мы, считаем, следующие в системе нормативно-правовой основы раскрытия преступлений совершенных в отношении иностранцев являются международные договоры и Конвенции, ратифицированные Республикой Узбекистан, а также общепризнанные принципы и нормы международного права на основании которых осуществляется деятельность оперативно-розыскных подразделений по раскрытию преступлений совершенных в отношении иностранцев.

К данной группе относятся такие международные документы как,

-Всеобщая декларация прав человека, (1948 г), [4] нормы которой гарантируют человеку и гражданину без какого бы то ни было различия, как-то в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения соблюдение государством его прав, свобод и законных интересов.

Это означает что любой человек, независимо от гражданства, пола, и расы имеет право обратиться в правоохранительные органы государства, в котором были нарушены его права и законные интересы, в том числе, если в отношении него было совершено преступление. Правоохранительные органы же в свою очередь, обязаны принять его обращения к рассмотрению и принять меры к восстановлению нарушенных прав и интересов в соответствии с законодательством своего государства.

-Международный пакт о гражданских и политических правах. (Республика Узбекистан присоединилась к настоящему Международному Пакту в соответствии с постановлением Олий Мажлиса Республики Узбекистан от 31 августа 1995 года № 127-I «О присоединении к Международному пакту о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 года».),[5]

Документ обеспечивает право человека и гражданина от нарушения его прав и свобод, а также его право на обращение в правоохранительные органы в случае нарушения его законных интересов и восстановление вреда причиненного совершенным преступлением.

- Конвенция против транснациональной организованной преступности 2000 год, Статья 25. Под названием «Помощь потерпевшим и их защита». Отмечается, что Государство-участник, при условии соблюдения своего внутреннего законодательства, создает возможности для изложения и рассмотрения мнений и опасений потерпевших на соответствующих стадиях уголовного производства в отношении лиц, совершивших преступления, таким образом, чтобы это не наносило ущерба правам защиты. [6]

К этой категории нормативно-правовой основы также относятся различные международные соглашения, договора, в соответствии с которыми правоохранительные органы вправе оказывать правовую помощь посредством проведения как уголовно-процессуальных, так и иных действий (включая оперативно-розыскные). [7, с.52-53], К примеру, Соглашения о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых государств в борьбе с преступностью (1998г).

Однако, отметим, что специальных соглашений посвященных конкретно взаимодействию в сфере оперативно-розыскной деятельности практически не имеется. Как правило, соответствующие нормы включены в договоры и конкретные конвенции общего плана, относящиеся к вопросам борьбы с определенной категорией преступлений [8, с.123] либо оказания правовой помощи потерпевшим гражданам и иностранцам.

К сожалению, на сегодняшний день оперативно-розыскная деятельность осуществляется только лишь на основе общих документов, регламентирующих деятельность органов внутренних дел Республики Узбекистан по борьбе с преступностью, и отдельных международно-правовых актов частично регламентирующих взаимодействие оперативно-розыскных подразделений. Это в свою очередь, является большим упущением. В ходе проведения раскрытия преступления иногда возникает необходимость в проведении дополнительных оперативно-розыскных мероприятий указанных в ст.16 Закона Республики Узбекистан «Об оперативно-розыскной деятельности», с участием потерпевших иностранных граждан, (опрос, предъявление для опознания, сбор образцов для сравнительного исследования). Однако, в связи с отъездом потерпевшего иностранного гражданина себе на родину это невозможно. Потому что, между Республикой Узбекистан и другими иностранными государствами отсутствуют положения, регламентирующие проведение оперативно-розыскных мероприятий оперативными подразделениями государства, подданным которого является иностранный гражданин, в отношении которого было совершено преступление на территории Республики Узбекистан. Т.е. обращение оперативных подразделений Республики Узбекистан в оперативно-розыскные подразделения другого государства, с просьбой об оказании содействия в проведении оперативно-розыскных мероприятий с участием потерпевшего иностранного гражданина по возврату его на родину на сегодняшний день невозможно в связи с отсутствием договора между страной инициатором и исполнителем ОРМ. Это приводит к утере значимой информации, представляющей значение для раскрытия преступления.

В связи с вышеизложенным, на наш взгляд целесообразно пересмотреть существующие международные договора и соглашения, на основании которых осуществляется взаимодействие оперативно-розыскных подразделений по раскрытию преступлений, исходя из требований времени и возникающих с развитием высоких технологий потребностей принять новые нормативно-правовые документы на основании которых представиться возможным осуществлять совместные оперативно-розыскные мероприятия, тем самым обеспечивать эффективное раскрытие преступления и защиту нарушенных прав потерпевшего иностранного гражданина.

Важную роль в системе нормативно-правовой основы на законодательном уровне занимают следующие нормативно правовые акты:

- Закон Республики Узбекистан «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республики Узбекистан». [9] Нормы данного закона (Ст.3) определяют термин «иностранец», признают и устанавливают порядок признания лица иностранным гражданином, (Ст.5.) закрепляют основы правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Республики Узбекистан. Ст.3 данного закона регламентирует условия применения норм международного законодательства в отношении иностранного гражданина на территории. Кроме того, статья 22 данного закона закрепляет право иностранного гражданина на обращение с заявлениями, предложениями и жалобами в государственные органы Республики Узбекистан и регламентирует порядок ознакомления иностранного гражданина с документами, решениями и материалами затрагивающими их права, свободы и законные интересы.

Соответственно, закон Республики Узбекистан «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республики Узбекистан», [9] является правовой основой законодательного уровня, определяющей правовой статус иностранного гражданина, закрепляющей его права и свободы, а также обязанности в период его пребывания в стране.

Другой правовой основой законодательного уровня является Закон Республики Узбекистан «Об обращениях физических и юридических лиц» [10] нормы которого, обеспечивают право иностранного гражданина на обращение в государственные органы, в том числе органы внутренних дел, с целью восстановления его прав и свобод и законных интересов. Также закон Республики Узбекистан «Об обращениях физических и юридических

лиц» гарантирует что, обращение иностранного гражданина будет рассмотрено в законном порядке в соответствии с законодательством страны.

Основным нормативным актом, регламентирующим оперативно-розыскную деятельность, в том числе, деятельность оперативно-розыскных подразделений по раскрытию преступлений совершенных в отношении иностранцев в Республике Узбекистан является Закон Республики Узбекистан «Об оперативно-розыскной деятельности». [11] Его положения определяют содержание оперативно-розыскной деятельности на территории Республики Узбекистан, и закрепляет систему гарантий законности, соблюдение прав, свобод и законных интересов гражданина и иностранца при проведении оперативно-розыскных мероприятий.

Подводя итоги вышеизложенному отметим, что раскрытие преступлений в совершенных в отношении иностранцев имеет некоторые отличия от раскрытия преступлений совершенных в отношении граждан Республики Узбекистан, в частности имеются отличия, в процессуальной и тактической стороне организации планирования и проведения оперативно-розыскных мероприятий направленных на раскрытие преступлений.

Однако, исследуя имеющуюся в Республики Узбекистан законодательную базу, нельзя не отметить, некоторые пробелы в нормативно-правовом законодательстве регламентирующим деятельность государственных органов уполномоченных осуществлять оперативно - розыскную деятельность, [12] в том числе и деятельность оперативно-розыскных подразделений органов внутренних дел.

Отдельное внимание обратим на кодифицированные законы Республики Узбекистан, нормы которых регламентируют деятельность правоохранительных органов, обозначают и характеризуют преступления и правонарушения и устанавливают порядок их расследования и раскрытия, а также наделяют граждан, и иностранцев статусом участника уголовного процесса.

В уголовно-процессуальном кодексе Республики Узбекистан закреплена норма о действии уголовно-процессуального закона в отношении иностранных граждан, совершивших преступления (ст. 4 УПК РУз).[13]

Но, к сожалению, норма, непосредственно закрепляющая процессуальный статус потерпевшего иностранного гражданина отсутствует, отсутствует и норма, устанавливающая особый порядок проведения процессуальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по делам этой категории лиц.

Приводит это к тому, что «иностранный гражданин, являясь потерпевшим, находится в недостаточно защищенном положении, т. к. нарушение в результате преступных посягательств его прав и законных интересов влечет различные негативные последствия» [2, с.62] (например, нарушение сроков пребывания в Республике Узбекистан и пр).

На практике, встречаются случаи когда, потерпевший иностранный гражданин, является не только жертвой преступного посягательства, но и в силу затянувшегося раскрытия и расследования преступления, длительности судебного процесса, выступает нарушителем законодательства о регистрации, получает наказание в виде штрафа, после оплаты которого подлежит депортации, точно также как и иностранцы умышленно не продлевающие документы и скрывающиеся от сотрудников ОМиГ (отдела миграции и гражданства) Республики Узбекистан.

В целях недопущения нарушения иностранным гражданином законодательства Республики Узбекистан о правилах пребывания в стране в период его привлечения в качестве потерпевшего по уголовному делу, а также при проведении с оперативно-розыскным мероприятием направленных на раскрытие преступления его участием, предлагаем дополнить ч.2.ст.4 уголовно-процессуального кодекса Республики Узбекистан следующим пунктом:

«Производство по делам о преступлениях, совершенных в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, ведется на территории Республики Узбекистан в соответствии с настоящим Кодексом, а также договорами и соглашениями, участницей которых является Республика Узбекистан».

Это позволит гарантировать потерпевшему иностранному гражданину право на защиту и более тщательно, организовать процесс раскрытия и расследования преступлений совершенных в отношении иностранцев с учетом правового статуса и специфики преступлений данной категории.

Изучив специальную литературу и имеющиеся в Республике Узбекистан нормативно-правовые акты регламентирующие оперативно-розыскную деятельность, в частности деятельность оперативно-розыскных подразделений по раскрытию преступлений совершенных в отношении иностранных граждан мы пришли к выводу что, отсутствие уголовно-процессуальной нормы в регламентирующей порядок производства следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по делам с участием иностранцев не является единственным пробелом в законодательстве.

Отсутствие инструкции по раскрытию преступлений с участием иностранцев, в том числе и по организации эффективного взаимодействия оперативно-розыскных подразделений при проведении оперативно-розыскных мероприятий направленных на раскрытие преступлений совершенных в отношении иностранцев, также приводит к неэффективной, неслаженной работе оперативно-розыскных подразделений, несвоевременному проведению оперативно-розыскных мероприятий и потере оперативной информации имеющей значение для раскрытия дела.

Для решения выделенной проблемы мы предлагаем пересмотреть существующий подход к раскрытию преступлений, в частности, выделить преступления связанные с иностранцами в отдельную категорию, разработать и утвердить «Инструкцию по организации эффективного взаимодействия оперативно-розыскных подразделений с ведомственными службами органов внутренних дел при проведении оперативно-розыскных мероприятий направленных на раскрытие преступлений совершенных с участием иностранцев».

Раздел 1 инструкции назвать : «Организация эффективного взаимодействия оперативно-розыскных подразделений с ведомственными службами органов внутренних дел при проведении оперативно-розыскных мероприятий направленных на раскрытие преступлений совершенных в отношении иностранных граждан в Республике Узбекистан, раздел в 2 инструкции назвать : «Организация эффективного взаимодействия оперативно-розыскных подразделений с ведомственными службами органов внутренних дел при проведении оперативно-розыскных мероприятий направленных на раскрытие преступлений совершенных иностранными гражданами в Республике Узбекистан»

Принятие вышеуказанной инструкции, позволит разработать конкретную систему действий, обязательных к выполнению сотрудниками органов внутренних дел при раскрытии и расследовании преступлений совершенных с участием иностранцев. Обеспечит выполнение сотрудником необходимых мероприятий с учетом уголовно-процессуальной, психологической, криминалистической, криминологической, оперативно-розыскной характеристики преступлений совершенных в отношении иностранцев или с их участием, разграничить полномочия и обязанности оперативных подразделений при проведении ОРМ, обозначить задачи оперативно-розыскных подразделений и других служб органов внутренних дел при раскрытии преступлений совершенных с участием иностранцев, в том числе, при раскрытии преступлений совершенных в отношении иностранцев.

Кроме того, это позволит разработать комплексный подход и использовать методы и тактические приёмы при раскрытии преступлений данной категории. А главное, комплексная и слаженная работа всех служб органов внутренних дел, направленная на быстрое и полное раскрытие преступлений, позволит сохранить оперативно значимую информацию и достичь положительных результатов в данной области. Это в свою очередь, оправдывает доверие иностранных граждан к органам внутренних дел Республики Узбекистан и обеспечит развитие туристической отрасли страны.

Сноски/Iqtiboslar/References:

1. Указ Президента Республики Узбекистан «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 года» УП № от 28.01.2022 (The decree of the President of the Republic of Uzbekistan “On the development strategy of new Uzbekistan for 2022-2026” January 1,2022 № 60, (www.lex.uz))
2. О.А.Науменко.//Некоторые проблемы расследования преступлений, совершаемых в отношении иностранных граждан// Сборник Краснодарского Края МВД России 2020 №3 (49), стр.62 (Naumenko O.A//Some problemers of investigation of crimes commited against foreign citizens//Collections of the Krasnodar Region of the Ministry of Internal Affairs of Russia//№3 (49),page 62.,2020)
3. Конституция Республики Узбекистан, ст. 121 (The Constitution of the Republic of Uzbekistan) (<http://ru.m.wikipedia.org>)
4. Всеобщая декларация прав человека, (1948 г) ст.2 (Universal declaration of human rights of 1948) (<http://ru.m.wikipedia.org>)
5. Международный пакт о гражданских и политических правах (1966 г). (International covenant on civil and political rights of 1966) (<http://ru.m.wikipedia.org>)
6. Конвенция против транснациональной организованной преступности (2000 г). (Convention against transnational crime of 2000) ([www. Nrm.uz](http://www.Nrm.uz))
7. Т.Р.Саибаев// Оперативно-розыскное право: курс лекций // Академия МВД Республики Узбекистан,2018- ст.52-53 (T.R.Saitbaev// Operative- investigative law: course of lectures// page 52-53, 2018)
8. В.Н.Митков // Оперативно-розыскное противодействие преступности иностранных граждан в условиях международного сотрудничества// Юридическая наука и правоприменительная практика 2015 ст.123 (V.N.Mitkov// operative-investigative counteraction to crime of foreign citizens in the condition of international cooperation// Legal science and law Enforcement Practice// №(33) page 123, 2015
9. Закон Республики Узбекистан «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республики Узбекистан» от 04.06.2021 г. №-692 // (Law of the Republic of Uzbekistan “On the legal status of foreign citizens and stateless persons in the Republic of Uzbekistan” №-692, June 4,2022)
10. Закон Республики Узбекистан «Об обращениях физических и юридических лиц» от 11.09.2017 г. № ЗРУ-445 (Law of the Republic of Uzbekistan “On appeals of individual and legal entities” № 445, September 11, 2017)
11. Закон Республики Узбекистан «Об оперативно-розыскной деятельности» от 25.12.2012 г.№ ЗРУ-344 (Law of the Republic of Uzbekistan “On operational-search activities” № 344, December 25, 2012)
12. Указ Президента Республики Узбекистан от 26.03.2021 № 6196 «О мерах по поднятию на качественно новый уровень деятельности органов внутренних дел в сфере обеспечения общественной безопасности и борьбы с преступностью» (Decree of the President of the Republic of Uzbekistan on measures to further raise the activities on the Ministry of Internal Affairs to a qualitatively new level on ensuring pulnic security and combating crime” № 6196, March 26, 2021)
13. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан (Criminal Procedure Code of the Republic of Uzbekistan) www.lex.uz

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 11 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 7, НОМЕР 11

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 7, ISSUE 11

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000